

Análisis de la transferencia de calor en un muro de mampostería

R. de J. Tejeda Vazquez¹, E.V Macias-Melo¹, K. M. Aguilar Castro¹, I. Hernández Pérez¹, I. Y. Pérez Olán¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez Km 1, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco

*karla.aguilar@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este trabajo se presenta la evaluación térmica de un muro de mampostería utilizando una cámara de ambiente controlado (CAC), donde se determinó el coeficiente global de transferencia de calor, U. Para ello, se utilizó una CAC en la cual es posible controlar y monitorear la temperatura, la humedad relativa y el flujo de calor. La muestra utilizada fue un muro de mampostería de block macizo, con un área de medición de 1.21 m². Los resultados del estudio mostraron que el sistema experimental alcanzó el estado permanente antes de las 8 horas para poder obtener las condiciones adecuadas para determinar el U. En el estudio se obtuvo un valor de U de 5.2 W/m²°C y U_s de 3 W/m²°C, este último considerando las temperaturas superficiales de la muestra. Estos resultados indican que el muro de mampostería podría contribuir a la reducción de las ganancias de calor.

Palabras clave: Muro de mampostería, U, transferencia de calor, Hot-box.

Abstract

In this paper the thermal evaluation of a masonry wall using a controlled environment chamber (CAC) was presented, and the global heat transfer coefficient, U, was determined. To that end, a CAC where it is possible to control and monitor the temperature, relative humidity and heat flow was used. The sample used was a masonry wall of solid block with a measuring area of 1.21 m². Results of the study showed that the experimental system reached permanent status before 8 hours to obtain the appropriate conditions to determine the U. In the study, a U of 5.2 W/m²°C and U_s of 3 W/m²°C were obtained, the U_s was obtained considering the surface temperatures of the sample. These results indicate that the masonry wall could contribute to the reduction of heat gains.

Key words: Masonry wall, U, Heat transfer, Hot-box.

Introducción

Los edificios por si solos contribuyen con un 40% de los gases de efecto invernadero y su demanda energética representa un 40% de la energía mundial (PNUMA, 2012). Por lo que, los edificios son considerados los principales consumidores de energía debido a que cuando se diseñan no se consideran las propiedades térmicas de sus materiales de construcción, ni se consideran las condiciones de temperatura y humedad relativa, las cuales son las principales variables que afectan el nivel de confort en un entorno. Durante los últimos años, se ha desencadenado la búsqueda y el estudio de nuevos materiales para la construcción de edificaciones y recintos con el propósito de adecuar el ambiente a las necesidades diversificando los diseños. Sin embargo, las propiedades de los materiales deben ser óptimas para las aplicaciones, reduciendo costos en materia prima y en consumo de energía eléctrica ya que de acuerdo al informe de las Naciones Unidas para el año 2035, la demanda de energía eléctrica tendrá un incremento del 70% (Abela y Hamilton, 2016).

Para lograr condiciones de confort en edificaciones, existen dos formas: métodos activos o métodos pasivos. Los métodos activos o de acondicionamiento de aire son procesos en el tratamiento del aire que controla el ambiente

interior de un edificio, consisten en máquinas que regulan la temperatura del aire aumentándola o disminuyéndola, y controlan el porcentaje de humedad presente en el aire. Estos sistemas se llaman activos debido a que consumen energía eléctrica para proveer al ambiente de las características higrotérmicas deseadas. Los métodos activos de acondicionamiento pueden suponer hasta un consumo del 40% de la energía total de un país o territorio (Abela y Hamilton, 2016). Las formas pasivas por otro lado, no requieren del uso de energéticos para garantizar el bienestar y confort de los ocupantes del edificio. Las formas pasivas dependen enteramente de la geometría y diseño del edificio y de las propiedades térmicas de los materiales utilizados para la construcción del mismo. Por lo cual, determinar las propiedades higrotérmicas de los materiales de construcción de un edificio es fundamental para diseñar estructuras eficientes higrotérmicamente, para contribuir a la reducción del consumo de energía para obtener los valores de confort necesarios (Chen y Shi, 2005).

Dependiendo del tipo de clima, los materiales de construcción pueden contribuir a la ganancia o pérdida de calor. En regiones de clima cálido húmedo como la zona del estado de Tabasco, es importante que los edificios minimicen las ganancias de calor. Las ganancias o pérdidas de calor ocurren a través de la envolvente de una edificación, cuyos componentes principalmente son techos, pisos y paredes, los cuales son conocidos como superficies de interfase y que interaccionan con alguna o varias de las formas de transferencias de calor (conducción, convección y radiación). La transferencia de calor en dichas superficies se debe principalmente a las diversas magnitudes de las variables de propagación de calor, como por ejemplo temperatura exterior, humedad del aire y velocidad del aire; y a las propiedades térmicas de los materiales con los que se constituye la superficie, entre ellos: densidad, conductividad térmica y calor específico (Bouache y Ginestet, 2013). Los principales parámetros que permiten caracterizar de forma higrotérmica un material de construcción son el Coeficiente Global de Transferencia de Calor (U-valor) y el Coeficiente Global de Transferencia de Masa (CGTM). Estos parámetros se pueden determinar mediante calorimetría higrotérmica utilizando una Hot Box o Cámara de Ambiente Controlado (CAC) bajo diferentes condiciones climáticas de temperatura y humedad relativa. Si bien en la literatura existente, es posible encontrar datos de coeficientes de difusión de calor y masa para algunos materiales de construcción individuales (yeso, blocks, ladrillos, entre otros), es necesario determinar sus coeficientes de difusión de calor y masa cuando estos materiales se emplean en conjunto, ya que sus propiedades en conjunto no equivalen a la suma de las propiedades independientes. Por lo cual, se requiere conocer sus coeficientes de difusión de calor y masa en la configuración utilizada en la construcción de edificios, con el fin de reducir la incertidumbre en el cálculo de la transferencia de calor y masa permitiendo así, seleccionar los materiales adecuados para minimizar el uso de sistemas activos de climatización.

La zona del estado de Tabasco se caracteriza por tener un clima cálido húmedo, con valores extremos mínimos y máximos de 18.5°C y 37°C en promedio respectivamente, presentándose una humedad relativa superior al 60% (Comisión Nacional del Agua, 2016). Por lo cual, el estudio del comportamiento de los coeficientes de difusión de calor y masa de los materiales de construcción es de interés, con el fin de obtener los valores más representativos que caractericen los inmuebles construidos en la región. El conocer dichos valores es importante para realizar un diseño adecuado de los inmuebles que se desarrollan para satisfacer las necesidades de la población, y garantizar el confort higrotérmico reduciendo el uso de sistemas activos de acondicionamiento de ambientes interiores. Entre los factores que debe poseer una estructura para ser considerada con buen diseño, es que esta misma evite un consumo excesivo de energía para mantener un ambiente interior apto para sus usuarios. Éste consumo de energía depende del medio ambiente en el que se encuentre el inmueble y de las propiedades higrotérmicas de los materiales empleados en la construcción de dicha estructura. En una edificación las paredes ocupan el mayor porcentaje de la envolvente del edificio, por lo cual, el estudio de las ganancias de calor y masa a través de ellas puede repercutir significativamente en las condiciones del ambiente interior del edificio.

Por lo anterior, en este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos de la evaluación térmica de la muestra de un muro de mampostería utilizando una CAC. Para esta muestra se determinó el U-valor. Este trabajo permitirá estudiar el efecto de la transferencia de calor en un muro construidos con materiales de construcción comerciales para estudios energéticos en edificaciones.

Metodología

Materiales

La muestra utilizada es un muro de mampostería, en este caso block macizo, con dimensiones (40 cm, 20 cm, 8.5 cm), un peso de 12.800 kg y densidad de 1882 kg m^{-3} . La muestra de muro tiene una forma cuadrada de 1.37 m por lado, es decir 1.87 m^2 . El área de medición para el análisis de transferencia de calor y masa es de 1.21 m^2 . En la Figura 1 se presenta la muestra de muro utilizada. Las piezas de mampostería se unieron utilizando mortero Tipo II, el cual viene especificado en las Normas Técnicas Complementaria del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. El mortero se implementó con una composición de agregado fino de 2.25 a 3 veces la cantidad de cemento Portland suministrado a la mezcla y una cantidad de agua variable de acuerdo con la plasticidad del producto resultante, con una resistencia a la compresión de 75 kg cm^{-2} .

Figura 3.7. Muestra de muro de mampostería.

Arreglo experimental

En la Fig. 2 se presenta un diagrama esquemático del arreglo experimental de la CAC, la cual, fue diseñada para proveer dos espacios aislados donde se mantienen condiciones de ambiente controlado, Cámara 1 y Cámara 2. Lo anterior, con el propósito de proporcionar una temperatura del aire, humedad y velocidad uniforme sobre cada lado de la superficie de una muestra ubicada entre ambas cámaras. La Cámara 1 permite simular condiciones de ambiente exterior, mientras que, la Cámara 2 permite simular condiciones de ambiente interior de una vivienda, con el fin de reproducir las condiciones de operación de un muro de vivienda en condiciones lo más acercado a la realidad. La CAC cuenta con sensores de temperatura, humedad relativa y transductores de flujo de calor en cada una de sus paredes, estos últimos, con el fin de cuantificar las pérdidas o ganancias de calor a través de su envoltorio. La instrumentación permitirá estimar el flujo de calor que pasa a través de la muestra conociendo la incertidumbre de medición. En la Fig. 3 se presenta una fotografía de la CAC.

Figura 2. Diagrama esquemático de la CAC, a) vista exterior y b) vista interior.

Figura 3. Fotografía de la CAC.

Diseño experimental

Las pruebas experimentales se realizaron bajo el diseño experimental de la Tabla 1.

Tabla 1. Diseño experimental

Prueba	q_s (W) Cámara 1	T_E (°C) Cámara 2
1	30	15
2	40	15
3	45	15

Como se puede observar, se realizaron tres pruebas a diferentes potencias de calentamiento en la Cámara 1 con el fin de cuantificar la cantidad de energía que pasa a través de la muestra, la cual se determina mediante un balance de energía como se muestra en la Ecuación (1).

$$q_s - q_M - \underbrace{q_{Bajo} - q_{Izquierda} - q_{Frente} - q_{Derecha} - q_{Arriba}}_{q_{Paredes}} = \delta q \quad (1)$$

Donde: T_E es la temperatura de enfriamiento de la Cámara 2 (°C), q_s es la potencia suministrada a través de la resistencia (W), q_M es la potencia que pasa a través de la muestra (W), q_{Bajo} , $q_{Izquierda}$, q_{Frente} , $q_{Derecha}$ y q_{Arriba} se refieren al flujo de calor por la pared de abajo, por la pared izquierda, por la pared del frente, por la pared derecha y por la pared de arriba respectivamente, en (W). Mientras que, δq es la desviación del balance de energía, es decir, la potencia que se debe considerar al momento de calcular los parámetros térmicos de los materiales que se caracterizarán en la CAC.

El coeficiente global de transferencia de calor (U) es la cantidad total de transferencia de calor a través de un material, es decir, es la medida de calor que fluye por unidad de tiempo y superficie, por medio de un elemento compuesto de una o varias capas, Hernández-Garfias y col. (2019). El U se puede determinar mediante la Ecuación (2).

$$U = \frac{q_M}{A(T_{ca1} - T_{ca2})} \quad (2)$$

en donde A es el área de la muestra (m^2), T_{ca1} y T_{ca2} son la temperatura interior en la Cámara 1 y Cámara 2 respectivamente, en ($^{\circ}C$).

Resultados y discusión

Estas pruebas se realizaron con el fin de analizar el paso de calor a través del muro de mampostería, favoreciendo el intercambio de calor al mantener una diferencia de temperatura mayor entre las dos cámaras. Dichas pruebas tuvieron una duración de 48 h, y se obtuvo el balance de energía para identificar todas las contribuciones de energía del sistema. En las Figuras 4, 5, 6 y 7 se muestran los resultados de la Prueba 1, a una potencia de suministro de energía eléctrica de 45 W. Se presenta solo esta prueba de forma gráfica y al final se resumen los valores promedio del resto de las pruebas. La diferencia entre las Pruebas 1 y 2 con respecto a la Prueba 3, fue la potencia eléctrica que se utilizó en las resistencias para calentar la Cámara 1, por lo que el comportamiento fue similar. Para analizar el comportamiento de la muestra, se utilizó la Prueba 3 debido a que en ella se tienen los datos más significativos por ser la prueba de mayor potencia. En la Figura 4 el comportamiento de la temperatura de la Cámara 1 y la Cámara 2, se puede observar que ambas cámaras presentan un comportamiento similar con magnitudes distintas. La T_{ca1} alcanzó un máximo de $28.2^{\circ}C$, mientras que la temperatura T_{ca2} tuvo un máximo de $24.7^{\circ}C$, al igual que en las pruebas anteriores se alcanzó al inicio de la prueba. Además, se pudo observar que antes de las 8 horas se alcanzó el estado permanente, manteniéndose una diferencia constante entre la T_{ca1} y la T_{ca2} .

Figura 4. Comportamiento de las Temperaturas de la Cámara 1 y Cámara 2 de la Prueba 3, a 45 W.

En la Figura 5 se muestra el comportamiento de tres flujos de calor medidos en Watts, los cuales son P_s que representa el calor suministrado mediante las resistencias eléctricas en la Cámara 1, y que se puede observar con un valor constante a través de tiempo. Mientras que, $\sum q_{c1}$ y q_M muestran el comportamiento de la pérdida de calor a través de las paredes de la Cámara 1 y el calor que pasa a través del muro de mampostería, en esta gráfica se puede notar la relación directa que existe entre ambas. Esta relación se mantiene durante toda la prueba, lo cual indica que el calor que pasa a través del muro incrementa durante las horas de mayor temperatura en el día (12:00 horas) y disminuye durante la noche, mientras que la $\sum q_{c1}$ presenta un comportamiento contrario. Esto debido a que durante la noche al disminuir la temperatura en el laboratorio se favorece el intercambio de calor a través de las paredes.

En la Figura 6 se observa la diferencia de temperatura entre la Cámara 1 y Cámara 2, en el cual el valor máximo fue de $6^{\circ}C$ y este valor se mantuvo constante a partir de las primeras 4 horas de iniciada la prueba. Además, se puede observar la diferencia de temperatura de la superficie de la muestra (ΔT_{S1-S2}), la cual tuvo un valor máximo de $3.8^{\circ}C$, este valor se puede comparar con el flujo de calor que pasa a través de la muestra. El comportamiento entre $\Delta T_{Ca1-Ca2}$ y ΔT_{S1-S2} son iguales solo que con magnitudes diferentes y al comparar la línea que representa al flujo de calor que pasa a través de la muestra se puede notar una similitud con las diferencias de temperatura considerando las 20 horas del primer día de prueba, las 8 horas y las 16 horas del segundo día de prueba, en los cuales se pueden notar un incremento en los tres comportamientos.

Figura 5. Comportamiento de los flujos de calor de las paredes de la Cámara 1, de la potencia suministrada y de la muestra de la Prueba 3, a 45 W.

Figura 6. Comportamiento del flujo de calor a través del muro y los diferenciales de temperatura de las cámaras y la temperatura superficial del muro de mampostería de la Prueba 3, a 45 W.

Por otra parte, en la Figura 7 se muestra el comportamiento del U del muro de mampostería (Ecuación 2), considerando las temperaturas interiores de las cámaras (U) y considerando las temperaturas en la superficie de la muestra del muro (U_s). Se puede observar que el U alcanzó un valor máximo de $5.2 \text{ W/m}^2\text{°C}$, alcanzado a las 20 horas del segundo día de la prueba. Después de las primeras 8 horas de prueba el valor del U osciló entre los valores 5.0 y $4.8 \text{ W/m}^2\text{°C}$, manteniendo esta variación durante el resto de la prueba. Estas oscilaciones son debidas a la temperatura del laboratorio que son afectas por la radiación solar del ambiente exterior. Se puede observar que cuando se consideran las temperaturas superficiales del muro, el valor U_s es casi de la mitad que al utilizar las temperaturas interiores de cada cámara. Este valor U_s permite caracterizar mejor el muro, por lo que para la muestra de muro de mampostería el valor se estimó en $3 \text{ W/m}^2\text{°C}$. La diferencia entre el U y el U_s fue de $2 \text{ W/m}^2\text{°C}$.

En la Tabla 1 se presenta el conjunto del promedio de las variables obtenidas de las pruebas. Se pudo observar que al incrementar la potencia de calentamiento en el interior de la Cámara 1 la T_{ca1} incrementa, puede observarse que cuando se incrementa la potencia la temperatura incrementa $\approx 2^\circ\text{C}$ en cada prueba. Lo anterior, mientras que la T_{Lab} se mantuvo con variaciones $\approx 1^\circ\text{C}$ cuando se incrementó la P_s . Puede observarse que a medida que incrementa la potencia de calentamiento incrementan las pérdidas de energía por las paredes, con un promedio de 5 W cuando se incrementa en 5 W la potencia de calentamiento. Por lo que, $P_s - \Sigma q$ se mantiene con cambios poco significativos.

Figura 7. Comportamiento del U y U_s del muro de mampostería para la Prueba 3, a 45 W.

Tabla 1. Concentrado de las condiciones de prueba con enfriamiento, con valores promedio de las variables.

	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
P_S (W)	30	40	45
Fecha de inicio (dd/mm/aa)	31/01/2019	14/02/2019	11/02/2019
Fecha final (dd/mm/aa)	02/02/2019	16/02/2019	13/02/2019
H_{inicio} (hr: min)	10:50	9:46	9:48
H_{Final} (hr: min)	9:30	9:33	11:54
T_{ca1} (°C)	23.07	26.02	27.84
T_{Lab} (°C)	21.18	21.61	23.06
$\Delta T_{ca1-Lab}$ (°C)	1.88	4.41	4.78
q_{Bajo} (W)	1.36	1.88	1.81
$q_{Izquierda}$ (W)	4.50	7.26	9.47
q_{Frente} (W)	2.63	4.99	5.53
$q_{Derecha}$ (W)	2.29	4.24	4.67
q_{Arriba} (W)	4.37	8.64	9.68
$\Sigma q_{Paredes}$ (W)	15.15	27.01	31.16
$P_S - \Sigma q$ (W)	14.84	12.98	13.83

Trabajo a futuro

Este proyecto continuará con la realización de pruebas experimentales para analizar la transferencia de masa en la muestra de muro. Lo anterior permitirá analizar el comportamiento combinado de la transferencia de calor y masa.

Conclusiones

En este trabajo se presentaron los resultados obtenidos de la evaluación térmica de un muro de mampostería utilizando una CAC, donde se controlaron y monitorearon, la temperatura, la humedad relativa y el flujo de calor. El parámetro determinado fue el U-valor, con el fin de conocer la cantidad de energía que pasa a través de la muestra, lo cual impactará en el confort térmico de una edificación. Los resultados de la evaluación térmica mostraron que antes de las 8 horas el sistema experimental alcanza el estado permanente manteniéndose una

diferencia constante entre la T_{ca1} y la T_{ca2} . Se pudo observar que respecto a los flujos de calor fue posible cuantificar las pérdidas en cada pared de la CAC y se observó que existe una relación directa entre la $\sum q_{c1}$ y q_M . La diferencia de temperatura máxima obtenida entre la Cámara 1 y Cámara 2, para la potencia máxima de prueba de 45 W, fue de 6°C. Mientras que, la diferencia de temperatura máxima entre la superficie interior y exterior del muro fue de 3.8°C. Con los resultados obtenidos, se obtuvo un valor máximo del U del muro de mampostería de 5.2 W/m²°C y un U_S de 3 W/m²°C. Estos resultados permiten observar que la cantidad de energía que deja pasar el muro se encuentra dentro de la cantidad de energía que deja pasar un material aislante, como se observa en los resultados de los flujos de calor a través de las paredes. Por lo que, la muestra de muro utilizada permitiría minimizar las ganancias de calor hacia el interior de una edificación, sin embargo, habría que evaluar esta muestra con los acabados que habitualmente se utilizan, así como, analizar en conjunto el efecto de la transferencia de masa.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo financiero para la ejecución del proyecto de investigación, del cual, se deriva este estudio.

Referencias

1. Alan Abela, Lorna Hamilton. (2016). Study on Energy Use by Air Conditioning: Final Report. 2016, de bre.uk. URL:<https://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/projects/aircon-energy-use/StudyOnEnergyUseByAirConditioningFinalReport.pdf>.
2. Bouache, T. y Ginestet, S. (2013). Identification of thermal characteristics of a building. *Energy Procedia* **42**, 280-288.
3. Chen, Z. Q. y Shi, M. H. (2005). Study of heat and moisture migration properties in porous building materials. *Applied Thermal Engineering* **25**, 61-71.
4. Comisión Nacional del Agua. (2016). Normales Climatológicas Tabasco. 2016, de conagua.gob.mx URL: <http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=tab>
5. E. Hernández-Garfías, E.V. Macias-Melo, K.M. Aguilar-Castro, I. Hernández-Pérez, J. Serrano-Arellano, L.L.Díaz-Flores. (2019). Development of a solar calorimeter for the thermal evaluation of glazing samples. *Building Physics* **1**, 1-21.
6. PNUMA. (2012). Programa de las Naciones Unidas al Medio Ambiente (2012-2013). URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/250/PNUMA_Informe_de_S%C3%ADntesis_de_las_Evaluaciones_2012-2013.ES.pdf?sequence=3&isAllowed=y